

УДК 336.226.212.1

**ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С УЧЕТОМ
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 13.07.2015 № 218-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ»**

**PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF THE PROCEDURE OF STATE
CADASTRE ACCOUNTING OF REAL ESTATE OBJECTS
WITH REGARDING THE ENTRY INTO FORCE OF THE FEDERAL LAW
OF 21.07.2015 No. 218-FZ "ON STATE REGISTRATION OF REAL ESTATE"**

©Синенко В. А.

*Агроинженерный департамент
Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия, sinenko.va@yandex.ru*

©Sinenko V.

*The agricultural engineering Department,
Peoples' Friendship University
Moscow, Russia, sinenko.va@yandex.ru*

©Клименко С. И.

*Агроинженерный департамент
Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия, svyatoslavklimenko@gmail.com*

©Klimenko S.

*The agricultural engineering Department,
Peoples' Friendship University
Moscow, Russia, svyatoslavklimenko@gmail.com*

Аннотация. Общий смысл понятия «кадастровый учет» трактуется как описание объектов недвижимости с целью получения индивидуальных характеристики и параметров каждого индивидуально, что в дальнейшем позволит однозначно и точно выделить такой объект из других и оценить с качественной и экономической точки зрения. Государственный кадастровый учет выступает в качестве подтверждения существования недвижимости путем внесения ее в единую базу кадастра недвижимости. Все актуализированные и вновь образованные сведения кадастра должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с обязательным последующим присвоением каждому объекту недвижимости уникального, индивидуального и неповторяющегося на всей территории Российской Федерации кадастрового номера, либо внесение изменений в основные и дополнительные сведения об объекте недвижимости. Сведения ЕГРН должны быть актуализированы одновременно с водным или лесным кадастром, кадастром зеленых насаждений городской местности или, к примеру, кадастром отходов. В широкой трактовке кадастр – это единая система подсчета и классификации определенных ресурсов и объектов.

Abstract. The general meaning of the concept of "cadastral accounting" is treated as a description of real estate objects in order to obtain individual characteristics and parameters of each, which in the future will make it possible to unambiguously and accurately distinguish such an object from others and evaluate it from a qualitative and economic point of view. State cadastral accounting acts as a confirmation of the existence of real estate by entering it into a single database of real estate

cadastre. All updated and newly formed cadastre data must be submitted in the Unified State Real Estate Register (EGRN) with the mandatory subsequent assignment to each property of a unique, individual and non-repeating cadastral number in the entire territory of the Russian Federation or the introduction of changes to the basic and additional information about the property. The information of the EGRN should be updated simultaneously with the water or forest cadastre, the cadastre of green plantations in the urban area or, for example, the waste cadastre. In a broad interpretation, the cadastre is a single system for calculating and classifying certain resources and objects.

Ключевые слова: кадастр недвижимости, Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый учет, объекты недвижимости, земельный участки, регистрация недвижимости, орган кадастрового учета.

Keywords: land cadastre, cadastre of real estate, Unified state property register, cadastral registration, properties, land plots, real estate registration, cadastral registration body.

С 01 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ). Указанный закон пришел на смену Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Названные законы своевременно должны были упростить процедуру оформления прав на недвижимость как единый объект, включающий в себя не только строения, но и землю.

После внесения многочисленных поправок в законодательство Российской Федерации кадастр недвижимости претерпел существенные изменения. Согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 218-ФЗ кадастровый учет регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, заинтересованных физических и юридических лиц, государственных органов и органов муниципальных образований. Также положениями Закона № 218-ФЗ уточнены отдельные положения в отношении проведения и осуществления кадастровых работ и кадастровой деятельности.

Порядок проведения кадастрового учета объектов недвижимости

С учетом норм Закона № 218-ФЗ и действующим законодательством приведено в соответствие с системными изменениями регулирование отношений в учетно-регистрационной сфере на объекты недвижимости. Также установлен единовременный порядок проведения государственного кадастрового учета и регистрация прав на объекты недвижимости. Ранее действующие законы не предусматривали одновременное осуществление кадастрового учета и регистрации объектов недвижимости.

В настоящее время предусматривается единая процедура и при постановке на кадастровый учет и при осуществлении регистрации прав на объекты недвижимости. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет вестись в электронной форме. В его состав вносятся данные кадастр недвижимости, реестра прав на объекты недвижимости, реестра границ, реестровые дела, кадастровые карты, книги учета документов. Для ведения ЕГРН создана федеральная государственная информационная система, в том числе важное место выделяется порядку взаимодействия информационной системы ведения ЕГРН с иными государственными или муниципальными информационными системами. Все сведения, содержащиеся в таких системах, должны обеспечивать основные принципы ведения кадастра, а именно должны быть достаточными, достоверными и актуализированными на

всей территории Российской Федерации. Также установлены требования к электронному формату предоставляемых документов.

Также не маловажным следует отметить то, что согласно положениям Закона № 218-ФЗ уточняется состав сведений ЕГРН и порядок внесения в базу кадастра данных о зонах с особыми условиями использования территории, о жилых помещениях специализированного жилищного фонда и наемного дома социального (коммерческого) использования. Вынесена и закреплена возможность административного обжалования решений о приостановлении кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на объекты недвижимости. В том числе упорядочен механизм межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных органов, структур и заинтересованных лиц при передаче сведений из базы данных ЕГРН.

Без проведения одновременного кадастрового учета происходят регистрация перехода права собственности и подтверждение ранее возникших прав.

Также производится осуществление регистрации права, возникающей в силу положений Закона № 218-ФЗ, без заявления правообладателя или правоприобретателя. Такая процедура совершается на основании сведений, которые поступают от государственных и муниципальных органов и нотариусов в порядке информационного взаимодействия.

Кадастровый учет проводят в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, прекращением его существования (снятия с государственного кадастрового учета), либо изменением его уникальных характеристик (категории земель, вида разрешенного использования и т.д.).

Согласно ч. 1 ст. 16 Закона № 218-ФЗ общий срок осуществления учета объекта недвижимости в кадастре и государственной регистрации прав сокращен.

При подаче документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) срок осуществления учетно-регистрационных процедур составит:

- пять рабочих дней — для кадастрового учета;
- десять рабочих дней — в случае одновременного проведения учета и государственной регистрации прав;
- семь рабочих дней — с даты приема заявления на государственную регистрацию прав.

В случае предоставления документов через Многофункциональный центр (МФЦ) сроки рассмотрения увеличиваются на два рабочих дня.

За постановку на кадастровый учет объекта недвижимости предусмотрена государственная пошлина. В случае отсутствия своевременной уплаты государственной пошлины кадастровый учет изменений объекта недвижимости, его отдельных частей, адреса правообладателя, площади или снятие с учета не будет осуществляться в полной мере.

Кадастровый учет намечено проводить по заявлению собственников или их представителей в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, прекращением его существования либо изменением как уникальных, так и иных характеристик объекта. Причем представителям необходимо иметь нотариально удостоверенную доверенность (за исключением законных представителей).

Для присвоения кадастрового номера объекту недвижимости заинтересованному лицу следует обратиться в орган кадастрового учета. При этом заявитель может:

- прийти в орган кадастрового учета сам;
- отправить заявления и сопутствующие документы по почте (с описью вложения и с уведомление о вручении);
- воспользоваться средствами электронной связи «Интернет» (в этом случае заявление должно быть заверено электронной цифровой подписью заявителя или его представителя).

*Заявление о проведении государственного кадастрового учета
и государственной регистрации прав на объекты недвижимости*

Государственный кадастровый учет объектов недвижимости проводится на основании соответствующего заявления заинтересованного лица, организации, органа государственной власти или органа местного самоуправления, который подает в орган кадастрового учета, уполномоченный осуществлять государственный кадастровый учет. При этом с 01 января 2017 года подача заявления о государственном кадастровом учете объектов недвижимости производится в любом органе на территории Российской Федерации вне зависимости от нахождения объекта.

Если иное не предусмотрено положениями Закона № 218-ФЗ, к заявлению о проведении государственного кадастрового учета прилагаются следующие документы:

- документ об оплате государственной пошлины;
- акт формирования объекта кадастрового учета;
- правоустанавливающие документы и их надлежащим образом заверенные копии.

Также согласно положениям Закона № 218-ФЗ документы, необходимые для проведения государственного кадастрового учета, могут быть представлены заинтересованным лицом лично или через его представителя, которые направляются в виде почтового отправления с описью вложения или переданы по сети «Интернет», а также при обращении в МФЦ.

Лицо, подавшее заявление о проведении государственного кадастрового учета (далее – заявитель) лично, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и документы, подтверждающие его полномочия.

Если заявление подается представителем заинтересованного лица, такой представитель предъявляет также нотариально заверенную доверенность, подтверждающую его полномочия на обращение с заявлением о проведении государственного кадастрового учета от имени заинтересованного лица.

В случае направления заявления о проведении государственного кадастрового учета почтовым отправлением к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии документов.

Тексты документов, представляемых на государственный кадастровый учет, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.

Форма заявления о проведении государственного кадастрового учета устанавливается органом правового регулирования.

Согласно данным Росреестра, с начала 2017 года Управлением Росреестра по Москве принято 7 905 заявлений на регистрацию прав на недвижимое имущество в электронной форме через портал Росреестра.

Вместе с этим, отказ в процедуре регистрации был принят государственными регистраторами только в 3,5% случаев от общего числа рассмотренных заявлений на регистрацию в электронном виде, а процент приостановленных дел составил всего 4,5%.

С начала работы сервиса в 2015 году Управлением Росреестра по Москве принято более 27 тысяч заявлений на регистрацию в электронной форме. Востребованность услуги у населения обусловлена преимуществами, которые отсутствуют при традиционном (бумажном) обращении, а именно:

- для регистрации предусмотрены сокращенные сроки (5 дней вместо 7);
- для физических лиц госпошлина снижена на 30%;
- для случаев избегания риска возникновения конфликта интересов заявители не контактируют с чиновниками напрямую.

Если брать для примера систему ведения ЕГРН на территории Московской области, а именно Истринского района, то в результате анализа в первом квартале 2017 года общее

количество поданных заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на территории Истринского района составило 497 485 заявлений, а именно:

в январе 2017 года общее количество поданных заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав составило 144 174, из которых:

для постановки на государственный кадастровый учет – 18 101;

для осуществления государственной регистрации прав – 126 073.

В феврале 2017 года общее количество поданных заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав составило 159 689, из которых:

для постановки на государственный кадастровый учет – 24 385;

для осуществления государственной регистрации прав – 134 396.

В марте 2017 года общее количество поданных заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав составило 193 622, из которых:

для постановки на государственный кадастровый учет – 27 540;

для осуществления государственной регистрации прав – 175 484.

Наглядно данные отражены в диаграмме (Рисунок 1).

Рисунок 1. Общее количество поданных заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на территории Истринского района Московской области

С учетом полученных данных можно сделать вывод о том, что с учетом положений и нововведениям Закона № 218-ФЗ, обращаться в орган кадастрового учета стало проще, понятнее и удобнее для заявителя, что подтверждается увеличением количества поданных заявлений в начале 2017 года на осуществление государственного кадастрового учета и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости. При этом заявок, поступивших на проведение государственной регистрации прав значительно больше, чем на проведение государственного кадастрового учета. Это говорит о том, что в результате оформления и проведения кадастрового учета собственники земель одновременно не оформляли государственную регистрацию прав, так как до 2017 года, с учетом

действующего на тот период времени законодательства Российской Федерации, это была трудоемкая процедура.

Заявления, поступившие через офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» Истринского района с личного приема у должностного лица составило 278941, заявлений в электронном виде, поступивших по сети «Интернет», посредством сервиса сайта составило 120015 заявлений, почтовым отправлением – 87109 заявления, поступившего из Центрального аппарата Росреестра составило 8963 заявлений, в том числе через МФЦ подано 2457 заявлений. Указанные данные представлены в диаграмме (Рисунок 2).

Рисунок 2. Способы получения заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на территории Истринского района Московской области

В связи с вышеизложенным, положения нового законодательства в сфере учетно-регистрационных действий направлена на улучшение структуры ведения ЕГРН, введены более подробные и систематизированные правила осуществления кадастрового учета и ведения ЕГРН, которые раньше содержались в разрозненных и многочисленных нормативных актах. Положениями Закона № 218-ФЗ подробно освещены основания для приостановки в процедуре кадастрового учета объектов недвижимости. Выведена положительная практика выхода системы на электронный документооборот, что в свою очередь позволит ускорить регистрационно-учетные процедуры и разгрузить бумажные архивы, содержащиеся в соответствующих структурах.

Источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [федеральный закон принят Государственной Думой 30.11.1994 № 51-ФЗ]. М.: Юридическая литература, 2016. 119 с.
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации [федеральный закон принят Государственной Думой 29.12.2004, №190-ФЗ]. М.: Юридическая литература, 2015. 60 с.
3. Земельный кодекс Российской Федерации [федеральный закон принят Государственной Думой 25.10.01, №136]. М.: Юридическая литература, 2016. 70 с.
4. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ [федер. закон принят Государственной Думой 24.07.2007] / Российская газета, 2016. с. 18.

5. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ [федер. закон принят Государственной Думой 13.07.2015] / [Электронный ресурс] / Правовая база данных – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

6. Федеральный закон от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. От 19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. От 20.03.2011) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2015 № 1532 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости» / Правовая база данных – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

10. Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)»

11. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра недвижимости» [приказ Минэкономразвития от 04.02.2010, №42] / [Электронный ресурс] / Правовая база данных – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

12. <http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline> - Официальный сайт Росреестр. Портал услуг

13. Интернет-версия системы КонсультантПлюс: Официальный сайт 1997-2017. Электрон. дан. Режим доступа <http://www.consultant.ru/online/>

Istochniki:

1. Grazhdanskiy kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' pervaya) [federal'nyi zakon prinyat Gosudarstvennoi Dumoi 30.11.1994 № 51-FZ]. M.: Yuridicheskaya literatura, 2016. 119 s.

2. Gradostroitel'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii [federal'nyi zakon prinyat Gosudarstvennoi Dumoi 29.12.2004, №190-FZ]. M.: Yuridicheskaya literatura, 2015. 60 s.

3. Zemel'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii [federal'nyi zakon prinyat Gosudarstvennoi Dumoi 25.10.01, №136]. M.: Yuridicheskaya literatura, 2016. 70 s.

4. Federal'nyi zakon «O gosudarstvennom kadastre nedvizhimosti» № 221-FZ [feder. zakon prinyat Gosudarstvennoi Dumoi 24.07.2007] / Rossiiskaya gazeta, 2016. s. 18.

5. Federal'nyi zakon «O gosudarstvennoi registratsii nedvizhimosti» № 218-FZ [feder. zakon prinyat Gosudarstvennoi Dumoi 13.07.2015] / [Elektronnyi resurs] / Pravovaya baza dannykh – Rezhim dostupa: <http://www.consultant.ru/>

6. Federal'nyi zakon ot 22.12.2014 № 447-FZ «O vnesenii izmenenii v Federal'nyi zakon «O gosudarstvennom kadastre nedvizhimosti» i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii»

7. Federal'nyi zakon ot 27.07.2006 № 149-FZ (red. Ot 19.12.2016) «Ob informatsii, informatsionnykh tekhnologiyakh i o zashchite informatsii»

8. Federal'nyi zakon ot 21.07.1997 № 122-FZ (red. Ot 20.03.2011) «O gosudarstvennoi registratsii prav na nedvizhimoe imushchestvo i sdelok s nim»

9. Postanovleniem Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 03.02.2015 № 1532 (red. ot 17.05.2016) «Ob utverzhdenii Pravil predostavleniya dokumentov, napravlyaemykh ili predostavlyaemykh v sootvetstvi s chastyami 1, 3 - 13, 15 stat'i 32 Federal'nogo zakona «O gosudarstvennoi registratsii nedvizhimosti» v federal'nyi organ ispolnitel'noi vlasti (ego

territorial'nye organy), upolnomochennyi Pravitel'stvom Rossiiskoi Federatsii na osushchestvlenie gosudarstvennogo kadastrnogo ucheta, gosudarstvennoi registratsii prav, vedenie Edinogo gosudarstvennogo reestra nedvizhimosti i predostavlenie svedenii, sodержashchikhsya v Edinom gosudarstvennom reestre nedvizhimosti» / Pravovaya baza dannykh – Rezhim dostupa: <http://www.consultant.ru/>

10. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 10.10.2013 № 903 «O federal'noi tselevoi programme «Razvitie edinoi gosudarstvennoi sistemy registratsii prav i kadastrnogo ucheta nedvizhimosti (2014-2020 gody)»

11. Prikaz Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiiskoi Federatsii «Ob utverzhdenii poryadka vedeniya gosudarstvennogo kadastra nedvizhimosti» [prikaz Minekonomrazvitiya ot 04.02.2010, №42] / [Elektronnyi resurs] / Pravovaya baza dannykh – Rezhim dostupa: <http://www.consultant.ru>

12. <http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline> - Ofitsial'nyi sait Rosreestr. Portal uslug

13. Internet-versiya sistemy Konsul'tantPlyus: Ofitsial'nyi sait 1997-2017. Elektron. dan. Rezhim dostupa <http://www.consultant.ru/online/>

Список литературы:

1. Варламов А. А., Гальченко С. А. Государственный кадастр недвижимости: учеб. для студентов вузов. М.: Колос 2013. 528 с.

2. Варламов А. А., Гальченко С. А., Рулева Н. П. и др. Нормативно-методическое обеспечение государственного кадастра недвижимости. Учебное пособие. М.: ГУЗ, 2012., 245 с.

References:

1. Varlamov A. A., Gal'chenko S. A. Gosudarstvennyi kadastr nedvizhimosti: ucheb. dlya studentov vuzov. M.: Kolos 2013. 528 p.

2. Varlamov A. A., Gal'chenko S. A., Ruleva N. P. i dr. Normativno-metodicheskoe obespechenie gosudarstvennogo kadastra nedvizhimosti. Uchebnoe posobie. M.: GUZ, 2012., 245 p.